

USO DE ALGORITMO GENÉTICO PARA ALOCAÇÃO ÓTIMA DE REATORES A NÚCLEO SATURADO

Carlos Eduardo Tavares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9493-6648

Luciano Jorge Menezes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1170-6300

Maria de Fátima Penha dos Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-4331-3151

Vinícius Henrique Farias Brito
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3834-3124

Resumo - No âmbito da qualidade de energia elétrica, um importante aspecto a ser avaliado corresponde ao nível das tensões de determinado sistema. Nesse sentido, em casos de não conformidade, é preciso encontrar alternativas para solucionar o problema de maneira eficaz e, preferencialmente, otimizada. Sob esta ótica, este artigo visa analisar a aplicação de um algoritmo genético na alocação ótima de reatores a núcleo saturado para a solução de um caso de sobretensão em uma rede de distribuição de energia elétrica.

Palavras-Chave - Algoritmo genético, otimização, reator a núcleo saturado, sobretensão.

USE OF GENETIC ALGORITHM IN OPTIMAL ALLOCATION OF SATURATED CORE REACTORS

Abstract – Within the domain of power quality, the voltage level of a given system is a critical aspect to be evaluated. In this regard, in case of faults, it is necessary to identify an effective and preferably optimized solution to the identified issue. From this perspective, this paper aims to analyze the application of genetic algorithms in the optimal allocation of saturated core reactors to address an overvoltage case.

Keywords – Genetic algorithm, optimization, saturated core reactor, overvoltage.

I. INTRODUÇÃO

No âmbito da qualidade de energia elétrica, as características das tensões de um sistema são alguns dos aspectos utilizados para verificar e controlar a eficácia de um sistema, de modo a evitar falhas que possam causar danos ao consumidor [1]. Nesse sentido, nota-se que a amplitude, a frequência e as distorções das formas de onda de tensão devem se adequar a níveis de conformidade definidos pela normativa brasileira.

No caso de sistemas elétricos de distribuição, são consideradas as principais delimitações definidas no módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no

Sistema Elétrico (PRODIST) da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica [2]. No que tange aos níveis de tensão em regime permanente, a Tabela I exibe os valores considerados adequados, precários e críticos para pontos de conexão com tensão nominal igual ou superior a 2,3 kv e inferior a 69 kv, os quais correspondem aos limites e classificações de tensão adotados como referências neste trabalho.

Tabela I: Pontos de conexão em tensão nominal igual ou superior a 2,3 kv e inferior a 69 kv.

Tensão de atendimento	Faixa de variação da tensão de leitura (TL) em relação à tensão de referência (TR)
Adequada	$0,93TR \leq TL \leq 1,05TR$
Precária	$0,90TR \leq TL < 0,93TR$
Crítica	$TL < 0,90TR$ ou $TL > 1,05TR$

Fonte: [2].

Mediante o exposto, verifica-se que problemas associados à amplitude das tensões em regime permanente podem ocorrer, no geral, em casos de subtensão ou sobretensão. Em ambas as situações, no entanto, a solução pode ser obtida a partir de mecanismos de compensação de reativo, sendo ele capacitivo ou indutivo a depender do tipo de problema a ser mitigado.

Considerando mais especificamente os casos de sobretensão, uma solução bastante competitiva em termos de custo, manutenção e robustez consiste na aplicação de reatores a núcleo saturado (RNSs). Os RNSs são dispositivos não lineares que fornecem reativo indutivo à rede de acordo com a região de saturação em que atuam. Deste modo, estes equipamentos podem, portanto, consolidar-se como uma solução eficaz ao controle dos níveis de tensão [3].

Além da escolha do equipamento a ser utilizado, é importante avaliar a quantidade de dispositivos a serem aplicados na rede e os locais onde eles serão empregados. Sob essa ótica, nota-se que o uso de algoritmos de otimização consiste em uma estratégia interessante para solução desta questão, pois eles permitem a investigação de amplos espaços de busca e fornecem uma resposta otimizada ao problema enfrentado. A exemplo disto, destacam-se os algoritmos genéticos (AGs), os quais baseiam-se em conceitos da genética mendeliana e em processos naturais como a seleção

natural e a evolução dos seres vivos para identificar a solução ótima à questão em que é aplicado [4].

Neste contexto, este trabalho visa tratar da utilização de um algoritmo genético na alocação de reatores a núcleo saturado para solução de um caso de sobretensão em uma rede de distribuição de energia elétrica. Para tanto, o estudo proposto baseia-se no uso do software MatLab e na aplicação do AG para determinação do número mínimo de reatores e da disposição ótima destes equipamentos para que as tensões do sistema analisado adequem-se aos limites previstos pelo módulo 8 do PRODIST [2].

II. O ALGORITMO GENÉTICO

Os AGs fazem parte da Computação Evolutiva, a qual deriva de estratégias de adaptação, seleção e evolução observadas na natureza. Sob essa ótica, desenvolveram-se estratégias de resolução de problemas, entre as quais se encontram os AGs, empregadas a partir da modelagem computacional dos sistemas a serem solucionados sob moldes que os aproximassem de processos evolutivos [4], [5], [6].

De caráter estocástico, isto é, dotado de certa aleatoriedade, os algoritmos genéticos são um tipo de meta-heurística de otimização combinatória que se baseiam na teoria de evolução das espécies de Charles Darwin [7]–[10]. Em “A Origem das Espécies”, o biólogo britânico desenvolve sua teoria evolutiva a partir do conceito de seleção natural, de acordo com o qual, a evolução das espécies se dá por meio de processos em que a natureza escolhe os indivíduos mais aptos. Assim, aqueles que apresentam características mais favoráveis possuem maiores chances de sobreviver e se reproduzir [4], [10], [11].

Somado ao exposto, a construção dos algoritmos genéticos também alicerçou-se significativamente em conceitos provenientes ou derivados da teoria genética do biólogo austríaco Gregor Mendell [4]. Dessa maneira, os AGs são elaborados a partir de representações e aplicações de conceitos e elementos da genética mendeliana e da teoria evolucionista de Darwin, os quais são organizados, de forma geral, como indica a Figura 1.

Figura 1: Fluxograma de um algoritmo genético.

Fonte: [12].

A. Principais elementos

1) População

Cada população corresponde a um conjunto de indivíduos, também chamados de cromossomos, e, portanto, de possíveis soluções cuja qualidade deve ser verificada mediante aplicação no sistema estudado. Para a população inicial, a escolha dos componentes pode ocorrer de diversas maneiras, sendo que uma estratégia interessante e comumente utilizada consiste na escolha aleatória destes indivíduos. O valor desta técnica de inicialização deriva do fato de que a formulação randômica favorece uma maior variedade de soluções, o que propicia que o algoritmo desenvolva uma busca mais completa [5], [12], [13].

No entanto, também é possível determinar a população inicial a partir de estimativas ou resultados prévios, bem como de diferentes técnicas de definição. Já no que se refere às demais populações, a formação é feita por meio da aplicação de operadores genéticos, como cruzamento, mutação e elitismo [5], [12], [13].

2) Função fitness

A função *fitness* consiste no parâmetro de avaliação da qualidade de cada indivíduo, ou seja, do quão adequada é de fato a possível solução em análise. Desse modo, ela é utilizada para determinar a aptidão de cada indivíduo e, por conseguinte, suas chances de sobrevivência e de seleção para os procedimentos de recombinação e elitismo [4].

A definição desta função, por sua vez, é bastante importante, pois descreve quais fatores serão considerados na determinação da qualidade de uma solução candidata e, portanto, na escolha da melhor solução encontrada. Nesse sentido, a função *fitness* é comumente igualada à função objetivo, a qual é formulada a partir dos elementos a serem minimizados ou maximizados no sistema estudado. Todavia, também é possível incluir outros fatores, como penalidades, a depender das necessidades do cenário de aplicação do algoritmo [5], [12].

3) Seleção

A seleção é o processo de escolha dos indivíduos a serem utilizados na recombinação. Para isso, é aplicado um mecanismo probabilístico que favorece os candidatos cuja qualidade foi considerada maior durante a avaliação da função *fitness*. Desse modo, os indivíduos que foram considerados mais aptos e, que representariam, portanto, melhores soluções ao problema analisado, possuem maior probabilidade de serem escolhidos [4]. Nesse sentido, podem ser aplicados diversos métodos estocásticos de seleção desde que a técnica adotada favoreça a seleção dos mais aptos. Duas das principais metodologias utilizadas são o Método da Roleta e o Método do Torneio [6], [8], [9].

No Método da Roleta, a cada indivíduo é atribuída uma parcela da roleta proporcional à sua aptidão. Nesse contexto, é sorteado um número, sendo que o indivíduo associado ao intervalo que contém o número sorteado é o escolhido. Dessa maneira, como candidatos de maior qualidade recebem intervalos maiores, quanto melhor a solução, mais chances ela

tem de ser escolhida [6], [8], [9].

O Método do Torneio, por sua vez, baseia-se na disputa entre k indivíduos escolhidos aleatoriamente, sendo k um parâmetro a ser determinado na elaboração do código. Assim, é selecionado o indivíduo mais apto entre os k sorteados e este processo é repetido até que seja escolhida a quantidade necessária de possíveis soluções [6], [8], [9].

4) Cruzamento

Também chamado de crossover ou recombinação, o cruzamento é o operador genético que promove a formação inicial dos novos filhos por meio da combinação das informações dos pais selecionados. Sob esta ótica, destaca-se que é possível escolher entre diversas estratégias de implementação do operador em questão, de maneira que se pode citar como exemplos os crossovers simples, multiponto, uniforme e aritmético.

Representada nos passos (b) e (c) da Figura 3, a recombinação simples ocorre por meio da escolha, geralmente randômica, de um ponto que separa o trecho que o filho receberá do pai 1 e o que ele receberá do pai 2. O cruzamento multiponto funciona de maneira bastante similar, porém são selecionados mais de um ponto de divisão entre os intervalos a serem doados pelo pai 1 e os intervalos a serem fornecidos pelo pai 2 [5], [6], [13].

O crossover uniforme, por sua vez, é aplicado a partir da geração estocástica de uma máscara uniforme, a qual é utilizada para determinar gene a gene, isto é, informação a informação, quais dados serão selecionados de cada pai. Esta estratégia mostra-se interessante por promover uma maior diversidade na formação dos novos indivíduos [5], [6], [13].

Por fim, na recombinação aritmética, a mistura de informações dos pais selecionados se dá através da média aritmética dos dados associados a cada um deles. É possível, ainda, implementar também uma estratégia de recombinação baseada em uma média ponderada, na qual define-se um coeficiente que atribui certo peso a cada gene de cada um dos pais [5], [6], [13].

5) Mutação

Também considerada como um operador genético, a mutação consiste na utilização de estratégias para modificar um dos genes do cromossomo selecionado, assim como é ilustrado nas etapas (c) e (d) da Figura 2. Este operador deve ocorrer a uma taxa pequena, visto que, ao promover a troca do gene escolhido, ocasiona a perda de determinada informação da população [4], [6].

Contudo, vale ressaltar a importância desta técnica, uma vez que ela incentiva a ampliação do espaço de busca ao inserir informações na população. A escolha do gene mutado comumente se dá de maneira randômica e, assim como a recombinação, a estratégia de modificação pode ser implementada de diversas formas, a depender da necessidade e do modelo de representação adotado no código [4], [6].

Em algoritmos que utilizam a representação binária, a mutação comumente ocorre por meio do método *bit-flip*, ou método de inversão de bit, o qual implica que, caso o gene mutado contenha o dado '1', este será trocado por '0' e o oposto ocorre caso contrário. Já para AGs de representação decimal, o novo gene pode ser escolhido, por exemplo, de

forma randômica [4], [6].

Figura 2: Exemplo das operações de crossover e de mutação.

Fonte: [14].

6) Elitismo

O elitismo é um mecanismo que visa garantir a permanência dos melhores indivíduos na população. Para isso, as n soluções candidatas que apresentaram a maior adequação à função *fitness* são transferidas de uma geração à outra sem modificações. Desse modo, essa técnica evita que os cromossomos mais favoráveis ao alcance do objetivo final sejam perdidos ao longo das iterações e, conseqüentemente, aumenta a velocidade de convergência do algoritmo [11], [12], [15].

III. CASO DE ESTUDO: APLICAÇÃO DO AG PARA ALOCAÇÃO ÓTIMA DE REATORES A NÚCLEO SATURADO PARA ADEQUAÇÃO DOS NÍVEIS DE TENSÃO DE UMA REDE ELÉTRICA

Neste tópico, será apresentado um caso de aplicação de algoritmo genético na alocação otimizada de reatores a núcleo saturado na regulação da tensão nas barras de um sistema de distribuição de energia elétrica com problemas de sobretensão.

A. Metodologia

Para este estudo, foi considerada uma rede real de média tensão com 5.583 km de extensão, a qual foi modelada de forma sintetizada em um sistema representativo de 47 barras. A topologia, as características e a grande extensão desta rede elétrica em específico convergem para um grande efeito capacitivo que resulta na violação dos limites superiores de tensão indicados na legislação [2]. A Figura 3 evidencia que os níveis de tensão em regime permanente estão violados em todas as barras e, portanto, o sistema se apresenta com sobretensões críticas sob tais condições operacionais, que variam de 1,11 p.u. a 1,27 p.u.

Figura 3: Perfil original de tensão nas barras do sistema utilizado com indicação dos limites de referência estabelecidos pela norma vigente.

Fonte: Própria (2024).

A modelagem da rede, bem como as simulações foram feitas por meio do software Simulink/MatLab. Ademais, para reduzir o tempo demandado pelas simulações, foi utilizado, inicialmente, um modelo de potência constante para representar o reator a núcleo saturado. Desse modo, cada RNS foi modelado, em um primeiro momento, como uma carga indutiva de 500 kVAr, pois esta foi a potência nominal do tipo de reator considerado neste trabalho.

Também desenvolvido a partir da utilização do software MatLab, o algoritmo genético aplicado teve como base a estrutura apresentada no tópico II e ilustrada na Figura 1. Como dados de entrada das simulações foram consideradas 80 gerações com 40 indivíduos cada e taxas de recombinação e de mutação de, respectivamente, 90% e 0,5%. Ademais, adotou-se um fator de elitismo igual a 2. A formulação da população inicial, por sua vez, foi feita de forma randômica considerando a quantidade de barras disponíveis no sistema.

No que se refere à função fitness, considerou-se a diferença entre o valor de tensão medido em cada uma das barras e a referência adotada, a qual foi de 1 p.u. Nesse sentido, aplicou-se, como função objetivo, a relação expressa em (1), de modo que o objetivo do algoritmo foi identificar a configuração de alocação de reatores capaz de minimizar esta função.

$$f_{fitness} = \sum_{i=1}^n |V_i - 1| \quad (1)$$

Onde:

- i – Barra do sistema elétrico analisado;
- n – Número total de barras do sistema;
- V_i – Módulo da tensão da i -ésima barra em p.u.

Uma vez identificada a aptidão de cada indivíduo, foi possível ordená-los de acordo com sua adaptabilidade. Nesse sentido, foi aplicado um fator de elitismo igual a 2, de modo que os dois melhores indivíduos de cada população eram preservados na geração seguinte, o que permitiu que indivíduos mais aptos não fossem perdidos ao longo da simulação.

Ademais, a verificação e a ordenação feitas a partir da função fitness também foram aplicadas na seleção dos pais, a qual foi feita por meio do Método da Roleta. Nesse contexto, o valor da função fitness associado a cada indivíduo foi aplicado no cálculo da proporção associada a cada um deles, assim como indica a expressão (2).

$$p_i = \frac{1}{\sum_{k=1}^N f_{fitness,k}} \quad (2)$$

Onde:

- i – Indivíduo analisado;
- n – Número total de barras do sistema;
- $f_{fitness,i}$ – Resultado da função fitness para o i -ésimo indivíduo;
- p_i – Proporção de adaptabilidade do i -ésimo indivíduo.

A partir da proporção calculada para cada indivíduo, associou-se a cada um deles uma parcela da roleta proporcional à sua adaptabilidade, de modo que indivíduos mais aptos eram representados por porções maiores do universo de análise. Nesse sentido, estabeleceram-se, por meio da expressão (3), intervalos relacionados às proporções calculadas.

$$intervalo_i = [p_i, p_{i-1}] \quad (3)$$

Onde:

- i – Indivíduo analisado;
- $intervalo_i$ – Intervalo associado ao i -ésimo indivíduo;
- p_i – Proporção de adaptabilidade do i -ésimo indivíduo.

Sob essa ótica, vale salientar também que, para $i = 1$, considerou-se $p_{i-1} = 0$.

Assim, para selecionar o par de pais destinados à formação de um novo indivíduo, eram sorteados 2 números aleatórios e os indivíduos cujos respectivos intervalos da roleta contemplassem os números sorteados eram escolhidos para compor a dupla de pais. Em seguida, era formada uma máscara aleatória com elementos que variavam entre 0 e 1, a qual determinava os genes de qual pai seria aplicado no filho a ser gerado. Caso o elemento em determinada posição da máscara fosse 0, o gene do pai 1 era escolhido, caso contrário, o filho recebia o gene do pai 2. Desse modo, foi possível formar os novos indivíduos de cada população privilegiando as configurações consideradas mais aptas.

Além disso, também foi aplicada uma estratégia para evitar, por meio da ampliação de seu espaço de busca, a estagnação precoce do algoritmo. Para isso, foi implementada uma lógica capaz de preservar o indivíduo escolhido e remodelar o restante da população de forma aleatória, caso fosse identificada a convergência do AG totalmente para um determinado indivíduo antes que o critério de parada fosse atingido. Assim, determinou-se que, se a população convergisse para um único indivíduo e permanecesse desta maneira ao longo de 3 gerações, a configuração de convergência seria mantida como um dos indivíduos da população seguinte, enquanto os demais seriam escolhidos de forma randômica.

Como critério de parada foi adotado o número total de gerações. Assim, enquanto o número escolhido de simulações não fosse alcançado, era formulada e testada uma nova população na busca pela disposição ótima dos reatores. Pontua-se também que o funcionamento e os resultados do AG foram acompanhados e tiveram sua coerência e validade averiguados ao longo das simulações. Para isto, fez-se o cálculo da média

aritmética dos valores da função fitness dos indivíduos de cada geração. De acordo com o princípio de funcionamento da metodologia aplicada, é esperado que esta média diminua no decorrer do tempo devido ao aumento da prevalência do melhor indivíduo, que possui o menor valor de fitness encontrado. Logo, caso este perfil de redução seja seguido, constata-se o bom funcionamento do AG e a validade de seus resultados, pois isto indica que o algoritmo guiou adequadamente a busca em direção à melhor solução encontrada. Nesse sentido, após cada simulação, a evolução da média fitness ao longo das gerações foi acompanhada graficamente para garantir a correta atuação do AG.

Nessa conjuntura, uma vez concluída a implementação do algoritmo, foram feitas simulações aumentando gradativamente a quantidade de reatores até que as tensões nas barras se adequassem aos limites estabelecidos por norma, isto é, ficassem entre 0,93 p.u. e 1,05 p.u. Assim, o número inicialmente considerado de reatores foi de duas unidades e, posteriormente, a quantidade de equipamentos foi incrementada em uma unidade até que fosse identificada a configuração que proporcionasse níveis de tensão satisfatórios com o mínimo possível de unidades de reatores.

Por fim, uma vez determinada a disposição ótima dos equipamentos na rede elétrica estudada, uma nova simulação foi conduzida com a melhor configuração encontrada pelo AG e com o modelo elétrico representativo do RNS no lugar dos exemplares de potência constante. Este modelo é constituído pela associação de 6 transformadores monofásicos conectados de modo a simular a configuração de um reator do tipo *Twin-Tripler*, como indicado na Figura 4. A parametrização e a modelagem dos elementos que perfazem este equipamento, por sua vez, foram feitas com base nos estudos desenvolvidos nos referenciais bibliográficos considerados em [3], [16].

Figura 4: Modelo do reator *Twin-Tripler* no Simulink.

Fonte: [17].

B. Resultados

A partir das simulações propostas no tópico III.A, observou-se que houve uma progressiva melhora dos níveis de tensão à medida que mais reatores eram alocados e que, depois de uma certa quantidade, a eficácia da solução se perdia, devido à característica intrínseca de funcionamento do RNS.

Ao final do processamento, o AG recomendou o emprego de 7 (sete) RNSs, instalados nos locais especificamente indicados pelo mesmo, para total adequação dos níveis de tensão do sistema elétrico às normativas vigentes [2]. Para tanto, dentre as 47 barras possíveis para conexão dos RNSs, o AG indicou a instalação nas barras 4, 7, 10, 11, 13, 23 e 28.

Nesse contexto, observou-se que, com a aplicação do modelo de potência constante de acordo com a solução ótima indicada pelo algoritmo genético, as tensões em todas as barras adequaram-se aos limites necessários, assim como demonstra a Figura 5.

Figura 5: Tensão nas barras do sistema utilizado com alocação de 7 RNS considerando o modelo de potência constante.

Fonte: Própria (2024).

A validação deste resultado foi feita por meio da conferência gráfica da evolução da média fitness das gerações. Em todas as simulações, este parâmetro apresentou um comportamento decrescente, assim como indicado na Figura 6, que retrata o perfil da média fitness na simulação com 7 RNSs. A presença de picos esporádicos se deve à aplicação da estratégia para evitar estagnação do algoritmo mencionada no tópico III.A. Nessa conjuntura, a tendência de diminuição da média fitness observada em todos os ensaios indica a correta atuação do algoritmo, bem como a validade de seus resultados.

Figura 6: Evolução da média fitness por geração na simulação com 7 reatores.

Fonte: Própria (2024).

Feita esta verificação, realizou-se também a simulação, considerando a configuração otimizada, com aplicação do modelo elétrico da Figura 4 no sistema. Neste teste, tal como demonstra a Figura 7, as tensões mantiveram-se entre 0,93 p.u. e 1,05 p.u., evidenciando, assim, a satisfatoriedade do resultado obtido.

Figura 7: Tensão nas barras do sistema utilizado com alocação de 7 RNS considerando o modelo do reator *Twin-Tripler*.

Fonte: Própria (2024).

IV. CONCLUSÃO

Mediante os resultados apresentados, verifica-se que a utilização do algoritmo genético para alocação ótima de reatores a núcleo saturado mostrou-se bastante eficaz, pois possibilitou a adequação dos níveis de tensão do sistema considerado. Nesse sentido, ressalta-se também que a metodologia adotada se apresentou como uma estratégia satisfatória por viabilizar a investigação direcionada de amplos espaços de busca, permitindo uma análise mais assertiva do problema a ser solucionado.

Ademais, a aplicação do AG contribuiu para a identificação de uma solução mais economicamente favorável, pois permitiu a minimização da quantidade de equipamentos a serem empregados na rede. Desse modo, o estudo em questão contribui para a consolidação dos algoritmos de otimização como técnicas capazes de conciliar resultados eficientes e a redução de custos, tornando, assim, as soluções propostas mais economicamente viáveis.

Destaca-se também a qualidade da atuação do modelo de potência constante, o qual foi aplicado como estratégia de otimização de tempo de simulação. Este ponto alicerça-se no fato de que os resultados obtidos por meio do modelo de potência constante mostraram-se válidos também para a simulação desenvolvida com o modelo elétrico mais elaborado do reator *Twin-Tripler*, o que indica a coerência e a eficácia da substituição proposta.

Conclui-se, portanto, que a utilização de algoritmos evolutivos, com destaque aos algoritmos genéticos, constitui uma ferramenta robusta e bastante interessante para empresas e estudiosos do setor elétrico. Assim, este estudo propõe e exemplifica o uso desta estratégia, que se mostra valiosa a análises otimizadas de sistemas elétricos ao fornecer soluções eficazes e economicamente vantajosas às questões enfrentadas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPEMIG (processo 7326) e à CAPES pelo financiamento deste projeto.

REFERÊNCIAS

[1] H. Andrei, P. C. Andrei, L. M. Constantinescu, R.

Beloiu, E. Cazacu, and M. Stanculescu, *Electrical power systems*, Second Edi. 2017. doi: 10.1007/978-3-319-51118-4_1.

[2] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), “Agência Nacional de Energia Elétrica Anexo VIII Da Resolução Normativa N° 956, De 7 De Dezembro 2021 Procedimentos De Distribuição De Energia Elétrica No Sistema Elétrico Nacional – Prodinst Módulo 8 – Qualidade Do Fornecimento De Energia Elétrica.” pp. 1–23, 2021.

[3] C. de S. Chaves, “Projeto, Modelagem e Avaliação da Eficácia dos Reatores a Núcleo Saturado ao Processo da Regulação de Tensão,” Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. [Online]. Available: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18321>

[4] A. E. Eiben and J. E. Smith, *Natural Computing Series: Introduction to Evolutionary Computing*. 2015. [Online]. Available: www.springer.com/series/

[5] E. L. Siqueira, “Uso de Algoritmo genético no ajuste linear através de dados experimentais,” Universidade Federal da Paraíba, 2015.

[6] M. C. Goldberg, E. G. Goldberg, and H. P. L. Luna, *Otimização Combinatória e Meta-heurísticas - Algoritmos e Aplicações*. 2016. [Online]. Available: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595154667/epubcfi/6/2\[%3Bvnd.vst.idref%3Dcover\]!4/2\[cover-image\]/2%4051:40](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595154667/epubcfi/6/2[%3Bvnd.vst.idref%3Dcover]!4/2[cover-image]/2%4051:40)

[7] B. V. de A. Correia, “Heurísticas E Meta-Heurística Para Eficiente Alocação E Uso De Unidades De Desfragmentação,” Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 2018.

[8] L. (George M. U. Sean, *Essentials of Metaheuristics: A Set of Undergraduate Lecture Notes*. 2010.

[9] X.-S. S. Yang and M. Karamanoglu, *Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms Second Edition*, vol. 4, no. C. 2013. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124051638000016%0Ahttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B978012405163800020X>

[10] C. Darwin, *A Origem das Espécies*, 6ª edição. PlanetaVivo, 2009.

[11] G. de P. Prado, “Algoritmo Genético de Codificação Real Aplicado à Otimização Termoeconômica,” Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2021.

[12] G. R. Rocha, “Aplicação de Algoritmo Genético para Roteirização e Carregamento de Veículo,” Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho,” 2023.

[13] É. de O. C. Zini, “Algoritmo Genético Especializado na Resolução de Problemas com Variáveis Contínuas e Altamente Restritos,” Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – UNESP, 2009.

[14] R. Linden, *Algoritmos Genéticos*, 3ª Edição. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012.

[15] J. R. de O. Nunes, “Avaliação de taxas de cruzamento e mutação em um algoritmo genético baseado em ordem aplicado ao problema do caixeiro viajante,” Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2018.

[16] João Areis Ferreira Barbosa Júnior, “Uma contribuição para a modelagem, construção e análise de desempenho de compensadores de tensão a reator saturado,” 2013.

[17] M. A. Moraes, “Modelagem e Análise de Desempenho de Reatores a Núcleo Saturado na Atenuação das Flutuações de Tensão,” 2016.